

JINOYAT PROTSESSIDA TERGOV SUDYASI INSTITUTI RIVOJLANISHINING RETROSPEKTIV TAHLILI

Xolmatova Sadoqat Salimjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11254603>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi tergov sudyasi institutining vujudga kelish tarixi, xorijiy mamlakatlarda ushbu figuraning rivojlanish bosqichlar, tergov sudyasi institutini joriy etishda yuzaga kelgan muammolar yoritilgan.

Kalit soʻzlar: tergov sudyasi, ishni sudga qadar yuritish, sud, tergovchi, prokuror, protsessual vakolatlar, dastlabki tergov, sud nazorati, sud ishlari yuritishda tortishuv.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Oʻzbekiston – 2030» strategiyasini 2023 yilda sifatli va oʻz vaqtida amalga oshirish chora- tadbirlari toʻgʻrisida» 2023 yil 11 sentyabrdagi PQ-300-son Qarori 13-bandining “g”-kichik bandi hamda ushbu Qarorning 4b-ilovasining 15-bandida tergov sudyasi institutini joriy etish vazifasi yuklatilgan. Jinoyat-protsessual qonunchiligiga tergov sudyasi institutini joriy etilishi koʻp bahs munozalarga sabab boʻldi. Shu asnoda tergov sudyasi institutining rivojlanish tarixini oʻrganish maqsadga muvofiqdir.

Birinchi marta tergov sudyasi instituti 1810-yilda Fransiya qonunchiligida mashhur “Napoleon” Jinoyat tergov kodeksi (1808-yil) qabul qilinishi bilan paydo boʻldi. Ushbu akt deyarli bir yarim asr davomida jiddiy yangiliklarsiz kuchda boʻldi va kontinental Yevropa uchun birinchi instansiya sudida markaziy figura- tergov sudyasi boʻlgan mutlaqo yangi dastlabki tergov tizimini yaratdi. Oʻziga xos standart sifatida ushbu institut vaqt oʻtishi bilan Gʻarbiy Yevropaning koʻplab davlatlari tomonidan qabul qilindi; masalan, Germaniya, Avstriya, Italiya, Belgiya, Gollandiya. shu bilan birga ushbu subyektni tayinlash tartibi, vakolatlari va hatto lavozim nomi ham fransuz modelidan koʻchirilgan edi.

Fransiyada 1958-yil yangi Jinoyat protsessual kodeks qabul qilindi, bu dastlabki tergov tizimiga, shu jumladan tergov sudyasining huquqiy maqomiga jiddiy oʻzgarishlar kiritdi. 1958 yilgi Fransiya jinoyat-protsessual kodeksining 72-moddasiga koʻra, tergov sudyasi dastlabki tergov bosqichida, shuningdek, surishtiruv paytida baʼzi huquqlarga ega¹. U asosiy vazifasi boʻyicha u dastlabki tergov organlari aktlarining qonuniyligi va asosligini tekshirishga chaqirilgan yurisdiksiyon sud organi emas, balki dastlabki tergov organi hisoblanadi. Tarkibiy jihatdan koʻrsatilgan sudya har bir kata instansiya sudida mavjud

1 См.: Головки Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. – М., 1995. С. 26.

bo'ldi. (Fransiya Adliya tizimining ikkinchi bosqichi). Shuningdek, ushbu "sudyalar" tribunal sudyalari orasidan saylanishi va sud magistratlarini tayinlash uchun belgilangan tartibda tayinlanishi qonunda ko'rsatib o'tilgan. Agar tergov sudyasi yo'q bo'lsa, kasal bo'lsa yoki boshqa sabablarga ko'ra o'z (tergov) funksiyalarini bajara olmasa, katta instansiya sudi sudyalardan birini uning o'rniga tayinlaydi. Fransiyaning aksariyat sudlarida bitta tergov sudyasi ishlaydi, ammo katta sud okruglari mavjud bo'lib, ularda ish hajmiga mos keladigan kerakli miqdordagi tergov sudyalari ishlashi mumkin.

Fransuz huquqshunoslari tergov sudyasi institutining samaradorligini baholashda aniq bir fikrga kelishmagan. Va shunga qaramay, ularning aksariyati (ushbu subyektning maqomi, funksiyalari va vakolatlari genezisi nuqtai nazaridan) fransuz jinoiy protsessi duch kelgan bir qator jiddiy muammolarni ta'kidlaydi. M.Delmas-Marti, Fransiyadagi tergov sudyasi "...asta-sekin ikkinchi darajali bo'lib qolganligini ...Agar XIX asrda tergovga berilgan barcha jinoyat ishlarining 40 foizi tergov sudyasisiz ko'rib chiqilgan bo'lsa, hozirda bu ko'rsatkich 80 foizni tashkil etayotganligini ta'kidlagan².

Shunga qaramay, Yevropa Kengashi ta'kidlaganidek, "Fransiyadagitergov sudyalari institutini tugatish va ularning vakolatlarining katta qismini ko'pchilik tomonidan prokuratura tomoniga o'tkazish taklif etilishi (Yevropa Kengashida – avt.) siyosiy hokimiyatning eng nozik ishlarni ko'rib chiqishda o'z ta'sirini kuchaytirishga urinishi sifatida qaraladi"³.

Tergov sudyasining fransuzcha versiyasining yana bir muammosi uzoq vaqt davomida prokuraturaga qaram bo'lib kelganligi bo'lgan. Tergov sudyasi ishni faqat Respublika prokurori tomonidan "dastlabki tergovni o'tkazish talabi"deb nomlangan hujjat to'ldirilgandan va imzolangandan so'ng ishni boshlagan. Tergovning har qanday bosqichida prokuror aralashishga va tergov funksiyalarini bajarishni o'z zimmasiga olishga yoki tergov sudyasiga, o'z fikriga ko'ra, odil sudlovni amalga oshirishga mos keladigan harakatlarni buyurishga haqlidir⁴.

Bu XX asrning 70-80 yillarida Fransiyada tergov sudyasi institutini reformatsiya qilinishiga olib keldi⁵. 1985 yil 1 yanvardagi qonunga ko'ra, Fransiyada ayblanuvchiga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq protsessual majburlash choralarini qo'llashda dastlabki tartib joriy etildi.

² Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. – М., 1995. С. 35.

³ Резолюция 1685 (2009)1 О политически мотивированных злоупотреблениях в системе уголовного правосудия государств-членов Совета Европы

⁴ Быкова Е. Следственный судья во Франции // Российская юстиция. 1994. № 6. С. 59.

⁵ См.: Смирнов А.В. Реформы уголовной юстиции конца XX века и дискурсивная состоятельность // Журнал Российского права. 2001. № 12. С. 147.

Bundan buyon tergov sudyasining ushbu masala bo'yicha barcha qarorlari ayblov palatasi doirasida kollegial muhokama qilinishi kerak edi⁶.

Fransiya jinoyat protsessining sudgacha bo'lgan bosqichidagi o'zgarishlar muhim bo'lganiga qaramay va ushbu qonunda o'rganilayotgan subyekt faoliyatida tergov va yurisdiksiya funksiyalarini ajratish tendensiyasi allaqachon kuzatilgan bo'lsa-da, bir qator tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, bu muhim natijaga olib kelmadi.

Sudgacha bo'lgan tergovni isloh qilishga yana bir urinish, shu jumladan tergov sudyasining tergov va yurisdiksiya funksiyalarini zarur farqlash nuqtai nazaridan, 2000 yil 15 iyunda "Aybsizlik prezumpsiyasi va jabrlanuvchining huquqlarini himoya qilishni kuchaytiradigan qonuni" qabul qilinganida amalga oshirildi⁷. Ushbu qonunga muvofiq, tergov sudyasi bilan bir qatorda, Fransiya jinoyat protsessida "erkinlik va xulosa bo'yicha sudya" lavozimi joriy etildi.

Ushbu sudya katta instansiya tribunalining raisi tomonidan lavozimiga tayinlanadi va sud raisi, birinchi vitse-raisi darajasi teng hisoblanadi⁸. U, tergov sudyasi singari, katta instansiya sudiga tegishli hisoblanadi. Agar o'z vazifalarini bajarish imkoni bo'lmasa (kasallik, ta'til...), vaqtincha almashtirish katta instansiya sudi raisi tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu sudyaning asosiy vazifasi qamoqqa olishga ruxsat berish, qamoqqa olish muddatini uzaytirish va qamoqdan ozod qilish to'g'risidagi iltimosnomalarni ko'rib chiqishdan iboratdir. Erkinlik va xulosa bo'yicha sudya o'z tashabbusi bilan mustaqil yurisdiksiya organi sifatida harakat qilishga haqli emas, " ... chunki u sud nazoratini faqat ish bo'yicha ish yuritadigan organlarning yoki tomonlarning iltimosiga binoan amalga oshiradi"⁹.

Erkinlik va qamoq sudyasi haqiqiy mustaqil organdir. Uning faoliyati nafaqat jarayon ishtirokchilarining huquqlari va erkinliklarini protsessual majburlash choralarini noqonuniy qo'llashdan himoya qilishga qaratilgan, balki (bu prinsipial jihatdan) umumiy funksiyalar yoki faoliyatning tarkibiy tashkil etilishi bilan bog'liq emas. Ushbu subyektning qarorlari ustidan shikoyat qilish tartibi uning mustaqilligiga ta'sir qila olmaydi. Prokuratura va politsiya organlari tomonidan "qonuniy bosim" mexanizmlari, nazariy jihatdan, mavjud emas.

⁶ Боботов О.С. О судебном контроле за следствием в зарубежных странах // Юридический консультант. 1999. № 1. С. 25.

⁷ См.: Муратова Н.Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и практики: Автореф. дисс. ...докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 2004.

⁸ См.: Головки Л.В. Реформа уголовного процесса во Франции // Государство и право. 2001. № 8. С. 93

⁹ Луценко К.Ф., Головки Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – М., 2002. С. 346.

Tergov sudyasi va erkinlik va xulosa bo'yicha sudyasiga nisbatan yuroqi turuvchi instansiya ilgari apellatsiya sudining ayblov palatasi bo'lgan. Ushbu palataning asosiy vazifasi tergov sudyasi va erkinlik va xulosa bo'yicha sudyaning qarorlari bo'yicha tomonlarning shikoyatlarini ko'rib chiqish edi. Biroq, jinoyat protsessidagi ko'plab islohotlar ayblov palatasiga ham ta'sir ko'rsatdi. 2000 yilda u tergov palatasi deb qayta nomlandi. Shunga qaramay, islohotlar natijasida ushbu organning tarkibi ham, funksiyalari ham deyarli o'zgarmadi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, XIX-XX asrdagi tergov sudyasining "fransuzcha modeli" kontinental Yevropaning boshqa davlatlaridan tomonidan qabul qilingan.

Masalan, 20-asrning Italiya jinoyat-protsessual qonunchiligiga tergov sudyasining figurasi ham misol bo'la oladi. U 1930 yilgi Italiya Jinoyat protsessual kodeksi bilan jinoyat protsessiga kiritilgan. Sudya-nomi bo'yicha; tergovchi – funksiyasi bo'yicha tergov funktsiyalarini bajarishga chaqirilgan. U tribunallardan biriga, ya'ni Italiyaning umumiy yurisdiksiya sudlariga bir yil muddatga birlashtirilgan. Shu bilan birga, sudning o'zi tomonidan qaytarib olinishi mumkin ekanligi tergov sudyasini aniq qaram holatga keltirdi¹⁰.

O'z vakolatlarini amalga oshirish doirasida ushbu sudya "...har qanday tergov harakatlarini mustaqil ravishda amalga oshirishi va ularni sud politsiyasiga o'tkazish to'g'risida ko'rsatmalar berishi" mumkin edi¹¹. Tergov sudyasi, shuningdek, ayblanuvchiga nisbatan uzoq muddatli qamoqqa olishni qo'llash huquqiga ham ega edi. Ayblanuvchini hibsga olishdan tashqari, tergov sudyasi yopiq turdagi tibbiy muassasaga joylashtirish yoki mehnat koloniyasiga yuborish kabi ehtiyot choralarini qo'llashi mumkin edi. Shunday qilib, ushbu subyektning faoliyati tergov va shu bilan birga yurisdiksiya funktsiyalarini amalga oshirish bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularni ijobiy baholash mumkin emas deb hisoblaymiz.

Fransiyadagi kabi Italiya tergov sudyasi faoliyatining to'liq mustaqilligi haqida gapirishning hojati yo'q. Prokuror uning faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Xususan, "... qamoqqa olish to'g'risida qaror qabul qilishdan oldin tergov sudyasi prokurorning xulosasini talab qilishi shart". Tergov sudyasining samarasiz faoliyatining yana bir sababi- bu ortiqcha ish hajmi bo'lgan.

Italiya tergov sudyasiga nisbatan yuqori turuvchi organ apellatsiya sudi huzuridagi tergov palatasi bo'lgan. U beshta magistratdan iborat bo'lib, rais

¹⁰ Судебные системы западных государств. – М., 1991. С. 204-205.

¹¹ Лубенский А.И. Предварительное расследование по законодательству капиталистических государств. – М., 1977. С. 32.

tomonidan boshqarilgan. Shu bilan birga, ushbu palataning vakolatlari, nazariy jihatdan, tergov sudyasining faoliyati natijalariga va u qabul qilgan qaror turlariga protsessual ta'sir ko'rsatish uchun yetarli edi.

Ushbu sudya/tergovchi instituti 1988 yilda Italiyaning yangi jinoyat-protsessual kodeksi qabul qilinishi munosabati bilan tugatilgan. Ushbu aktga muvofiq tergov sudyasining alohida (yurisdiksiya, mohiyatan) funksiyalari jinoyat ishlarini mohiyatan hal qiluvchi sudyalarga berildi. Tergovchi-sudyaning qolgan funksiyalari isloh qilinib, "tergov"ni amalga oshiruvchi organlarga yuklatilgan,

Shu bilan birga, hozirgi vaqtda Italiya jinoyat protsessida dastlabki tergov bo'yicha sudya (aslida ixtisoslashtirilgan tergov sudyasi) lavozimi mavjud. U ma'muriy yoki munitsipal okrugning har bir tribunalida yoki sudida ishlaydi. Ushbu sudya, aslida, tergov ostidagi shaxslarning huquqlarini ta'minlash uchun dastlabki tergov organlarini (prokuratura va politsiya) nazorat qiladi, ya'ni: "... hibsga olishga ruxsat berish, telefon suhbatlarini tinglash va h. k.; dastlabki tergov muddatlariga rioya etilishini nazorat qilish; ba'zi hollarda guvohlarning ko'rsatmalarini yozib olish". Shunday qilib, ushbu subyekt sof yurisdiksiya (tergov bo'lmagan) funksiyalarni amalga oshiradi.

Shubhasiz, Germaniyadagi tergov sudyasining funksiyalari va tarkibiy tashkil etilishining genezisi ham qiziqish uyg'otadi.

Germaniyada jinoyat protsessini tashkil etilishiga murojaat qilganimizda uchastka sudyalari tilga olinganligiga guvoh bo'lamiz. Ikkinchisining funksiyalarini tavsiflashda, qoida tariqasida, biz dastlabki tergov ustidan sud nazorati organi haqida gapiramiz. Biroq, aslida tergov sudyasi Germaniya jinoyat protsessida sud nazorati organi bo'lgan¹².

Ushbu tushunchalarni aralashtirishning asosiy sababi, birinchi navbatda, yer sudining topshirig'iga binoan uchastka sudyasi tomonidan dastlabki tergovni o'tkazish imkoniyatini nazarda tutadigan normaning mavjud bo'lganligidir. Bundan tashqari, sudya tomonidan yoki ma'muriy yig'ilishda ish ko'rib chiqilgunga qadar, agar ayblanuvchi qo'shimcha dalillarni talab qilish to'g'risida iltimosnoma bergan bo'lsa, ish tergovga yuborilmagan. Kerakli tergov harakatlari uchastka sudyasining o'zi tomonidan amalga oshirilgan yoki boshqa uchastka sudyasiga topshirilgan.

Ko'rib turganingizdek, ushbu holatlarda ushbu sudyaning vazifasi-bu tezkor sud nazorati doirasida ixtisoslashtirilgan tergov sudyasi faoliyatining

¹² См.: Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств. Учебное пособие. – Петрозаводск, 2000. С. 19.

mohiyati va mazmunini aniq tashkil etadigan dastlabki tergov aktlariga nisbatan yurisdiksiya vakolatlarini amalga oshirish emas, balki dalillarning qonuniyligini ta'minlash (tergov manfaati uchun). Shu bilan birga, (ko'rsatilgan) tergov harakatlarini amalga oshirgan sudyalari sud muhokamasini ochish masalasini hal qilishda ishtirok etishdan chetlashtirilmaydi¹³. Shu sababli (ko'pincha) "uchastka sudyasi" va "tergov sudyasi" tushunchalari aralashib ketadi. Nemis uchastka sudyasi, birinchi navbatda, birinchi instansiyada kichik murakkablikdagi jinoiy ishlarni ko'rib chiqadigan sud organidir.

Germaniya qonunchiligiga muvofiq tergov sudyasi yer sudining a'zosi bo'lib, u ushbu sudning prezidenti tomonidan bir yil muddatga qayta saylanish huquqi bilan tayinlangan. Tergov sudyasining asosiy vazifalariga qonun hujjatlarida nazarda tutilgan barcha tergov harakatlarini amalga oshirish va protsessual majburlash choralarini qo'llash kiradi. Biroq ayblanuvchini ruhiy holatini aniqlash uchun tegishli tibbiy muassasaga joylashtirish huquqi faqat sudga berilgan. Tergov sudyasining harakatlari va qarorlari ustidan tuman sudining jinoyat bo'limiga shikoyat qilinishi mumkin edi. Nemis tergov sudyasining (tergovchining vazifasi bo'yicha) prokurorga bog'liqligini ko'rsatadigan muhim omil, shuningdek, dastlabki tergovni yakunlash tartibi hisoblanadi. Agar tergov sudyasi dastlabki tergovni boshlash to'g'risidagi iltimosnomada unga qo'yilgan vazifalar bajarilgan deb hisoblasa, u barcha materiallarni prokurorga yuborgan. Prokuror esa ommaviy ayblovni qo'zg'atish uchun o'tkazilgan tergovning yetarliligi masalasini hal qilar edi. Agar prokuror dastlabki tergov to'liq amalga oshirilmagan deb hisoblasa, u qo'shimcha tergov o'tkazish uchun materiallarni tergov sudyasiga qaytarish huquqiga ega edi. Shunday qilib, o'sha paytdagi Germaniya jinoyat protsessida ushbu tergov sudyasining mustaqilligi haqida gapirishning hojati yo'q.

Nemis huquqshunoslarning aksariyati (ko'rsatilgan) tergov sudyalari institutiga juda salbiy munosabatda bo'lishgan va ko'pincha "dastlabki tergovni so'roqlarning ko'payishi deb hisoblashgan". Bundan tashqari, "... o'rtacha tergov sudyalari qo'zg'atilgan jinoiy ishlarning atigi 4 foizini tekshirgan." Ko'p jihatdan aynan shu holatlar 1974 yilda Germaniyada dastlabki tergov islohoti o'tkazilishiga olib keldi. Dastlabki tergov instituti tugatildi va shunga mos ravishda tergov sudyasining figurasi Germaniya jinoyat protsessidan "g'oyib bo'ldi".

Biroq, sudgacha bo'lgan bosqichda sud ishtirokchilariga protsessual majburlash choralarini qo'llash ustidan nazoratni amalga oshiradigan mustaqil

Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ. – М., 1974. С. 51.

sudya institutiga bo'lgan ehtiyoj nemis qonun chiqaruvchisi uchun tobora ravshanlashib bordi. Aynan shu munosabat bilan Germaniya sud tizimiga maxsus sudya (Ermittlungsrichter) kiritildi. Shu bilan birga, Germaniya qonun chiqaruvchisi, siz bilganingizdek, tergov funksiyalarini emas, balki ayblanuvchini qamoqqa olish yoki uni vaqtincha psixiatriya kasalxonasiga joylashtirish bo'yicha sof yurisdiksiya masalalarini hal qilishni o'z vakolatiga kiritdi. Shuningdek, u gumon qilinuvchining so'zlashuvlarini telefon orqali tinglashga ruxsat beradi va favqulodda holatlarda politsiya tomonidan sud qarorisiz o'tkazilgan bino ichidagi tintuvning qonuniyligini tasdiqlaydi. Xuddi shu sudya tergov bilan bog'liq politsiya yoki prokuraturaning asosiy hujjatlarining qonuniyligi va asosililigini tekshiradi.

Ushbu sudya sud prezidenti va u tomonidan 1 yilga saylanadigan 10 nafar sudyadan iborat sud presidium tomonidan tayinlanadi. Agar u o'z vazifalarini (kasallik, ta'til) bajara olmasa, u bilan bir vaqtda uning vakili tayinlanadi, u ushbu holatlarda uni almashtiradi.

Ispaniyada keyinchalik viloyat sudlariga yoki jinoyat ishlari bo'yicha sudlarga o'tkaziladigan eng murakkab jinoyat ishlarini tergov qilish tergov sudyalari tomonidan amalga oshiriladi (vazifasi bo'yicha – tergovchilar). Shuningdek, ular protsessual majburlash choralari ustidan (sud) nazoratni amalga oshiradilar va dastlabki tergovni amalga oshiruvchi organlarning harakatlari va qarorlari ustidan shikoyatlarni ko'rib chiqadilar. Ular sudyalar korpusiga boshqa sudyalar bilan teng huquqlarda kiradilar, ammo ular tekshirgan ishlarni ko'rib chiqishda ishtirok eta olmaydilar. Bundan tashqari, ushbu sudyalar kichik huquqbuzarliklarni tahlil qiladilar va tinchlik sudyalarining qarorlarini qayta ko'rib chiqishlari mumkin¹⁴.

Ispaniyadagi tergov sudyalari tizimi ikki bosqichli. Madridda bir nechta Markaziy tergov sudyalari mavjud bo'lib, ular o'z vakolatlarini butun Ispaniya hududiga tarqatadilar. Ular yuqorida aytib o'tilgan vakolatlarni milliy (federal) sudlarga bo'ysunadigan ish toifalariga nisbatan amalga oshiradilar. Markaziy tergov sudyasining qarorlari ustidan milliy (federal) sudga shikoyat qilish mumkin. Viloyatlarda viloyat deb nomlangan sudlar tashkil etiladi. Ular tergov sudyalarining funksiyalarini birlashtiradilar. Tergov sudyasi lavozimi birinchi instansiya sudlarida ham mavjud. Ular tergovni amalga oshiradilar, ehtiyot chorasini qo'llash masalasini hal qiladilar va birinchi instansiya sudlariga tegishli bo'lgan ishlar toifalari bo'yicha organlar va mansabdor shaxslarning

¹⁴ См.: Судебная система Испании Режим доступа: //http://http://kommentarii.org/strani_mira_eciklopediy/Ispaniy.html

harakatlari va qarorlari ustidan shikoyatlarni ko'rib chiqadilar. Ularning qarorlari ustidan viloyat sudlariga shikoyat qilinishi mumkin. Ispaniya tergov sudyalari (shu jumladan Markaziy sudyalar) dastlabki tergov ustidan sud nazoratining mustaqil organi emas, chunki ular sudlarning umumiy tizimiga kiradi va Ispaniya Qirolligining boshqa sudyalari bilan bir xil huquqiy maqomga ega.

Hozirgi vaqtda Niderlandiyada tergov sudyasi lavozimi ham mavjud; terminologiya bo'yicha rechter – commissaris (tergov sudyasi). U o'zi tarkibida bo'lgan sud raisi tomonidan lavozimiga tayinlanadi. Tergov sudyasi (bir vaqtning o'zida) ikkita asosiy funksiyani bajaradi, ya'ni: "gumon qilinuvchini 10 kundan ortiq bo'lmagan muddatga qamoqqa olish zarurligini aniqlaydi va jinoyatlarni tekshiradi"¹⁵. Shuningdek, u guvohlar va gumon qilinuvchilarni so'roq qilish va (alohida) tergov harakatlarini amalga oshirishga ruxsat berish huquqiga ega. Shunday qilib, ushbu sudya ham tergovchi, ham tezkor sud nazorati organi sifatida ishlaydi (aslida o'z harakatlari yoki qarorlari, shu jumladan majburlash choralari qo'llash bo'yicha).

Shuningdek, Gollandiya jinoyat protsessida tergov sudyasi prokurordan ancha mustaqil pozitsiyada ekanligini ta'kidlaymiz. Dastlabki tergov paytida ular deyarli tergov sudyalari ishlariga aralashmaydi. Gumon qilinuvchiga nisbatan ehtiyot choralari qo'llash tergov sudyasining vakolatidir; tergov harakatlariga ruxsat berishga kelsak, prokuror qaror qilgan masalalar tergov sudyasi o'z faoliyatida ta'sir qilmaydi.

Biz o'tkazgan tahlil natijalari bir nechta yakuniy xulosalarni shakllantirishga imkon beradi, ularga asoslanib, O'zbekiston jarayonida mumkin bo'lgan islohotlar doirasini aniqlash kerak:

Ixtisoslashgan tergov sudyasi, aksincha, sudgacha bo'lgan bosqichda protsess ishtirokchilariga protsessual majburlash choralari qo'llash bo'yicha tezkor sud nazorati bilan bog'liq yurisdiksiya funksiyalarini amalga oshirish subyekti. Shu munosabat bilan, agar biz ushbu faoliyat yo'nalishidagi tarkibiy islohotlar haqida gapiradigan bo'lsak, tergov sudyasining maqomi, funksiyalari va faoliyatining tashkiliy daqiqalariga murojaat qilish kerak (hibsga olish uchun sudyalar);

Bir vaqtning o'zida tergov va yurisdiksiya funksiyalarining bitta (hatto sud) organida birlashishi kontinental huquq tizimi mamlakatlarida o'zlarining layoqatsizligini obyektiv ravishda ko'rsatdi, chunki sudya / tergovchi a priori bir

¹⁵ Петер Й.П. Так. Система уголовного правосудия в Нидерландах в свете новой уголовной политики // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1997. № 1. С. 66.

vaqtning o'zida tergovning va ularning asosiy harakatlarining qonuniyligi va asoslilikini nazorat qilishning haqiqatan ham xolis subyekti bo'lishi mumkin emas;

Aynan shu munosabat bilan kontinental huquq tizimi mamlakatlari asta-sekin tergov sudyasi (tergovchi sifatida!) voz kechish bilan birga, sudgacha bo'lgan bosqichda protsessual majburlash choralari qo'llash ustidan ixtisoslashtirilgan tergov sudyasi – tezkor sud nazorati subyekti figurasidan voz kechish prinsipial jihatdan mumkin emas deb hisoblayapti;

Shu bilan birga, ixtisoslashtirilgan tergov sudyasi faoliyatini jinoyat ishini mohiyatan ko'rib chiqadigan suddan (birinchi yoki yuqori instansiya) avtonom ravishda tashkil etish eng maqbuldir;

Ixtisoslashgan tergov sudyasining qarorlarining qonuniyligi va asoslilikini nazorat qilish (tekshirish) uchun bunday avtonom organni yaratish ham muhim ahamiyatga ega, bu bir tomondan manfaatdor shaxslar uchun bunday tekshiruvning samaradorligi ta'minlaydi; boshqa tomondan, yuqori sud instansiyalarining majburiy ko'rsatmalaridan haqiqiy mustaqillikni kafolatlashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств. Учебное пособие. – Петрозаводск, 2000.
2. Лубенский А.И. Предварительное расследование по законодательству капиталистических государств. – М., 1977
3. Муратова Н.Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и практики: Автореф. дисс. ...докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 2004
4. Смирнов А.В. Реформы уголовной юстиции конца XX века и дискурсивная состязательность // Журнал российского права. 2001. № 12
5. Головки Л.В. Реформа уголовного процесса во Франции // Государство и право. 2001. № 8.
6. Боботов О.С. О судебном контроле за следствием в зарубежных странах // Юридический консультант. 1999. № 1

